

ФУҚАРОЛИК СУД ИШЛАРИНИ МАХСУС СУД ПЛАТФОРМАЛАРИДА КЎРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Doi: 10.54952/DHR.2022.76.15.058

Отабек ПИРМАТОВ,
Тошкент давлат юридик университети
доценти, юридик фанлар бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Аннотация. Мазкур мақолада фуқаролик суд ишларини юретишда суд платформаларидан фойдаланишнинг ўзига хос хусусиятлари ёритиб берилган. Суд платформаси суд-ҳуқуқ тизими янгиликларидан хабардор бўлиш, суд мажлислари ҳақидаги маълумотларни топиш, электрон ҳужжатларни кўриш ва уларни телефонга юклаб олиш, тақдим этилган ҳужжатлар ҳолатини кузатиш, матнли хабарлар алмашиш, суд жараёнида масофадан туриб иштирок этиш имкониятини беради.

Калит сўзлар: электрон суд, автоматлаштирилган ахборот тизими, суд платформаси, онлайн суд мажлиси.

Abstract. This article discusses the features of the use of judicial platforms in civil proceedings. The judicial platform allows you to keep abreast of the news of the judicial system, find information about court hearings, view electronic documents and download them to your phone, monitor the status of submitted documents, exchange text messages, and participate in the trial remotely.

Key words: electronic court, automated information system, judicial platform, online court session.

Аннотация. В статье рассматриваются особенности использования судебных платформ в гражданском судопроизводстве. Судебная платформа позволяет быть в курсе новостей судебной системы, находить информацию о судебных заседаниях, просматривать и скачивать электронные документы, следить за состоянием представленных документов, обмениваться текстовыми сообщениями, участвовать в судебном процессе дистанционно.

Ключевые слова: электронный суд, автоматизированная информационная система, судебная платформа, судебное заседание в режиме онлайн.

Дунёнинг кўплаб мамлакатларида фуқаролик ишлари бўйича судларда турли хил суд платформалари фаолият юритмоқда. Буюк Британияда *HMTCS* платформаси, Канаданинг Британия Колумбияси штатида *CRT* платформаси, Австралияда *"NWS Online Registry"*, Эстонияда *"E-File*

system", Сингапурда *"e-Litigation"* платформасидан фойдаланилмоқда.

Буюк Британияда *HMTCS* (*"Her Majesty's Courts and Tribunals Service"*) платформасида никоҳдан ажратиш, ёзма битимга асосланган пул суммасини ундириш тўғрисидаги даъволар, шу-

нингдек, бошқа кам аҳамиятли даъволар кўриб чиқилади. Ушбу платформа ишга туширилган дастлабки йилда никоҳдан ажратиш бўйича 41 мингдан ортиқ онлайн ишлар кўриб чиқилган¹.

Беларусь Республикасида умумюрисдикция судлари учун ягона “E-court” автоматлаштирилган ахборот тизими ҳамда иктисодий ишлар бўйича электрон суд жараёни учун “Суд қарорлари маълумотлар банки” фаолият кўрсатмоқда. “E-court” тизими орқали ҳужжатларни судга электрон шаклда тақдим этиш, суд мажлислари жадвалини билиш, ишлар картотекаси билан танишиш имконияти ҳам мавжуд. Ундан фойдаланиш учун рўйхатдан ўтиш талаб этилади.

Электрон одил судловни амалга оширишда суд мажлисининг аудио ва видео ёзувидан, шунингдек, видеоконференция алоқасидан фойдаланилади. Суд жараёни иштирокчилари суд ҳақида электрон почта ва СМС орқали хабардор қилинади.

Россиянинг арбитраж судларида “Мой арбитраж” электрон суд тизими фаолият юритади. Ушбу тизим орқали электрон имзо билан имзоланган электрон ҳужжатлар арбитраж судларига тақдим этилади. Тизимдан фойдаланиш учун эса давлат хизматлари порталида рўйхатдан ўтиш керак.

Тизимда “Суд мажлислари жадвали”, “Ишларнинг картотекаси”, “Арбитраж судлари қарорлари банки” хизматлари мавжуд. “Электрон кўриқлаш” хизмати орқали арбитраж суди муҳокамаси бўйича қабул қилинган ҳужжатларнинг ҳисоби юритилади.

Россия Федерациясида ҳам суд хабарномалари электрон почта ёки СМС орқали юборилади. Суд мажлисларининг бориши аудио ва видео ёзувлар ёрдамида қайд этилади.

Шунингдек, судьяларнинг электрон имзоси билан имзоланган суд ҳужжатлари расмий веб-сайтга жойлаштирилади, суд қарорларини суд иштирокчилари чекланган тартибда кўришлари мумкин.

Россия Федерацияси судларида интернет орқали фуқароларнинг мурожаатлари билан ишлаш хизматлари мавжуд. Фуқаролар “Онлайн-қабул” да бўлишлари, “Раиснинг қабул дафтари” га мурожаатлар, савол ва таклифлар йўллашлари мумкин.

Судьяларнинг иш юки ва ихтисослигини ҳисобга олган автоматлаштирилган тизим ишларни тақсимлашга ёрдам беради.

Украина Республикасида “Электрон суд” тизими мавжуд бўлиб, унга фойдаланувчи электрон кабинет орқали кириш имкониятига эга. Рўйхатдан ўтиш учун электрон рақамли имзо тасдиқланадиган калит керак бўлади. “Электрон суд” тизими орқали процессуал ҳужжатларни топшириш ва суд ҳужжатларини қабул қилиш мумкин.

Электрон хизматлар идорасида суд ишини кўриб чиқиш босқичи ҳақида ахборот олиш, СМС кўринишида чақирув қоғозларини юбориш, суд қарорларининг ягона давлат реестридан маълумотларни олиш мумкин.

Суд мажлисларида аудио ва видео ёзиб олишга, видеоконференцалока ўтказишга рухсат берилади. Бироқ иш материаллари электрон шаклда сақланмайди.

Судьяларнинг иш юкини ҳисобга олган ҳолда ишларни тақсимлаш тизими мавжуд².

Қозоғистон Республикасида “Суд кабинети” хизмати мавжуд бўлиб, у процессуал ҳужжатларни тақдим этиш ва қабул қилиш, адлия органларига хатлар юбориш, суд-ҳуқуқ тизими янгиликларидан хабардор бўлиш, суд мажлислари ҳақидаги маълумотларни топиш, электрон ҳужжатларни кўриш ва уларни телефонга юклаб олиш, тақдим этилган ҳужжатлар ҳолатини кузатиш, матнли хабарлар алмашиш, суд жараёнида масофадан туриб иштирок этиш имкониятини беради. Мазкур хизматдан фойдаланиш учун махсус мобил илова ҳам ишлаб чиқилган.

Литва Республикасида эса судларнинг ягона ахборот тизими мавжуд. Тарафлар рўйхатдан ўтган бўлса, электрон суд хизматлари портали орқали процессуал ҳужжатларни юбориши ва суд ҳужжатларини қабул қилиши мумкин. Электрон рақамли имзо билан имзоланган ҳужжатлар фақат фуқаролик ва маъмурий ишлар бўйича судларда қўлланилади. Электрон суд хизматлари портали орқали суд ҳужжати юборилганда давлат божи учун 25 фоизгача чегирмалар назарда тутилган³.

Судлар бу жараёнда видеоконференцалока тизимидан фойдаланади, лекин видеоёзувлар архиви сақланмайди.

¹ Қаранг: <https://www.gov.uk/guidance/small-claims-mediation-service>.

² Қаранг: Ходосок М. Электронное правосудие в странах мира // <https://ilex.by/news/elektronnoe-pravosudie-v-stranah-mira>.

³ Ўша жойда.

АҚШда “Public Access to Electronic Records” (PACER) тизими орқали электрон суд хизматларидан фойдаланиш мумкин. Ушбу хизмат орқали суд мажлислари жадвали, қабул қилинган аризалар реестри, суд ишининг бориши кабиларни кузатиш имконияти мавжуд.

Тарафлар низонинг моҳияти, суднинг номи бўйича суд ҳужжатларини излаши мумкин. Маълумотлардан фойдаланиш ҳар бир саҳифа учун 10 цент туради. Бу борада чеклов мавжуд бўлиб, фойдаланилаётган ҳар бир ҳужжат 30 саҳифадан ошмаслиги лозим. Фойдаланувчилар олинган маълумотларни нусхалаш, чоп этиши ёки ташқи қуралмага юклаб олиши мумкин.

PACER тизими вояга етмаганларнинг туғилган санаси ва исмлари, молиявий ҳисоб рақамлари ҳамда ижтимоий хавфсизликка оид нозик маълумотларни таҳрирлайди.

Тизимдан фойдаланиш учун шахсий кабинет яратиш талаб этилади.

Сингапурда “e-Litigation” электрон суд тизимидан фақат адвокатлик фирмалари ва давлат идоралари фойдаланиши мумкин. Тизимга кириш учун “SingPass” электрон идентификатори керак бўлади. Тизим орқали электрон ҳужжатларни судларга топшириш, иш материалларини сақлаш, олиш ва янгилаш, “e-Service” ёрдамида суд ҳужжатларини юридик фирмаларга юбориш, иш ҳолатларига оид билдиришномалар ва огоҳлантиришларни олиш, ҳисоботларни яратиш, тезкор кириш ёрдамида тугалланган суд ишларини қидириш мумкин⁴.

Индонезия Республикасида 2018 йилда “e-Court” платформаси ишга туширилди. Мазкур платформа Индонезия бўйлаб 910 та судни электрон суд тизими билан ўзаро боғлайди. Электрон суд иловаси орқали электрон шаклда даъво аризаларини тўлдириш, давлат божини тўлаш, тарафларга чақирув қоғозларини юбориш мумкин⁵.

Австралияда “eCourtroom” – мамлакатнинг федерал суди, округ судлари ва оила судларида

ишларни кўриб чиқишда ёрдам бериш учун фойдаланиладиган онлайн суд залидир⁶. Шунингдек, Австралияда “Online Registry” ва “Online Court” платформалари ишга туширилган бўлиб, мазкур платформалар Янги жанубий Уэлс штатидаги 80 дан ортиқ турли хил кўринишдаги фукаролик ишларини кўриб чиқади⁷.

“Civil Resolution Tribunal” (CRT) Канададаги низоларни кўриб чиқувчи биринчи онлайн платформа ҳисобланади. Мазур платформада суд ишлари судьялар томонидан кўриб чиқилмайди, балки сайланган ҳакамлар томонидан кўрилади. Унда беш минг доллардан юқори суммадаги низолар, автотототранспорт воситаларидаги бахтсиз ҳодисалар натижасида вужудга келадиган фукаролик низолари кабилар кўриб чиқилади. Автотототранспорт воситаларидаги бахтсиз ҳодисалар натижасида вужудга келадиган фукаролик низоларини кўриб чиқишда вакилликка йўл қўйилмайди. Платформа узлуксиз ишлайди⁸.

Дунёнинг турли мамлакатларида фукаролик суд ишларини юритишда турли хил суд палатформалари мавжуд.

“Robo Call” системаси АҚШнинг Санта-Клара шаҳар судида тарафларга электрон чақирув қоғози юборувчи платформа ҳисобланади. Мазкур платформа тарафларга инглиз ва испан тилида СМС хабарлар юбориши мумкин⁹.

“Online Automated Traffic Case Assistant” Лос-Анжелес судларида онлайн ёрдамчи бўлиб, тарафларга олти тилда давлат божи, суд мажлислари вақтини ўзгартириш кабиларга доир саволлар бўйича жавоб қайтаради¹⁰.

Яна бир платформа – “eJuror” АҚШ судларига мурожаат қилишга ёрдам берувчи платформа саналади. У орқали тарафлар даъво аризаси бериш, ўзининг шахсий маълумотларини ўзгартириш, ишни кейинга қолдириш ёки суд таркибига раддия бериш тўғрисида илтимоснома киритиш имконига эга¹¹.

⁴ Қаранг: Ходосок М. Электронное правосудие в странах мира // <https://ilex.by/news/elektronnoe-pravosudie-v-stranah-mira>.

⁵ Қаранг: Ifa Atur Kurniati. Mengembalikan Citra Peradilan melalui E-Court // In Conference on Communication and News Media Studies (Vol.1) / 2019, March. – P. 176-185 / <http://proceeding.umn.ac.id/index.php/COMNEWS/article/view/1093>.

⁶ Қаранг: <https://www.fedcourt.gov.au/online-services/ecourtroom>.

⁷ Қаранг: <https://onlineregistry.lawlink.nsw.gov.au/content/available-forms>.

⁸ Қаранг: <https://civilresolutionbc.ca>.

⁹ Қаранг: Robo Call – Santa Clara Superior Court // California courts / <https://www.courts.ca.gov/27659.htm>.

¹⁰ Қаранг: Online Automated Traffic Case Assistant – Los Angeles Superior Court // California courts / <https://www.courts.ca.gov/35076.htm>.

¹¹ Қаранг: <https://www.uscourts.gov/services-forms/jury-service/national-ejuror-program>.

Санта-Клара судида суд мажлислари вақти жавалини бошқарувчи дастур – “*e-Courtroom Resource Status Program*” деб номланади¹².

“*Online Copy Request*” – Риверсайд судида суд материалларидан нусха олишни буюртма беришга имкон берадиган дастур. Фойдаланувчи дастур орқали иш рақами ва ишга оид ҳужжат номини киритади. Хизмат нархи ва почта харажатлари тўлангандан сўнг, фойдаланувчига у сўраган суд ҳужжатларининг нусхаси электрон ва қоғоз шаклда юборилади¹³.

“*Archival Court Reporter Notes*” (*ACORN*) платформаси – Ориндж ва Сан-Диего шаҳарлари судида суд мажлиси баённомасининг электрон нусхасини олиш имконини берувчи дастур саналади¹⁴.

“*Web Civil Local*” платформасидан эса Нью-Йорк штатининг фуқаролик ишлари бўйича 61 та шаҳар судида фойдаланилади. У орқали керакли маълумотни фуқаролик суд ишларинининг рақами, тарафларнинг исм-шарифи бўйича қидириб топиш мумкин¹⁵.

Жамиятдаги ҳуқуқий муносабатларни махсус электрон платформалар орқали тартибга солиш бўйича мамлакатимизда ҳам муайян чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Жумладан, 2022 йил 28 январда қабул қилинган **Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022 – 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги фармонида** тадбиркорлар ва аҳоли, айниқса, унинг кам таъминланган қатламлари учун ҳуқуқий ҳужжатларни юрист иштирокисиз тайёрлаш имконини берувчи “*Legal Tech*” платформасини ишга тушириш ҳамда адвокатлар, судлар, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва бошқа давлат органлари ўртасида ҳужжатлар алмашинувини таъминловчи “*Юридик ёрдам*” электрон тизимини яратиш, шунингдек, адвокатнинг процессда иштирокини таъминлашни содда-

лаштирувчи “*Электрон адвокат ордери*”ни жорий этиш белгилаб берилган¹⁶.

Тошкент давлат юридик университетининг “*AdLex*” платформасида адвокатлик тузилмалари, нотариал идоралар ҳамда юридик консалтинг хизматини кўрсатувчи тадбиркорлик субъектлари ҳақидаги маълумотлар, яъни уларнинг манзили, қабул кунлари, иш кунлари ва алоқа маълумотлари тақдим этилган. Бундан ташқари, ушбу платформа соҳа вакиллари рейтингини тузилиши ва мазкур рейтинг ҳар 6 ойда янгиланиб борилиши режалаштирилган¹⁷.

Хулоса қилиб айтганда, бизнинг назаримизда, **фуқаролик ишлари бўйича суд платформаси – бу даъво аризасини иш юритувига қабул қилишдан бошлаб, суд қарори қабул қилинишигача бўлган барча ҳаракатларни рақамлаштирилган шаклда олиб борувчи дастурдир.**

Онлайн суд жараёни тарафларнинг ўзаро розилиги асосида амалга оширилади. Суд эса уларни онлайн суд жараёнининг аниқ тартиби, асосий шакллари, ҳуқуқий оқибатлари, операцион амалиёти, тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари тўғрисида хабардор қилади.

Онлайн суд жараёнида тарафлар суд платформасида далил алмашишлари, синхрон ёки носинхрон суд мажлисларида иштирок этишлари мумкин. Агар тарафлар далилларни онлайн алмашишга рози бўлсалару, лекин суд мажлиси бўйича келиша олмасалар, суд платформасида далилларни алмашишлари мумкин бўлади.

Мамлакатимизда фуқаролик суд ишларини кўриб чиқишга мўлжалланган махсус платформани, мисол учун “*civilcases.uz*” номли дастурни ишга тушириш ҳам самарали натижа беради, назаримизда. Ушбу платформада соддалаштирилган иш юритиш тартибида кўриб чиқиладиган ишларни ҳал қилиш, бу борада тегишли тартибни жорий этиш мақсадга мувофиқдир.

¹² Қаранг: <https://www.courts.ca.gov/27755.htm>.

¹³ Қаранг: <https://www.courts.ca.gov/27708.htm>.

¹⁴ Қаранг: <https://www.courts.ca.gov/27736.htm>.

¹⁵ Қаранг: <https://iapps.courts.state.ny.us/webcivil/ecourtsMain>.

¹⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022 – 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги фармони // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.01.2022 й., 06/22/60/0082-сон / <https://lex.uz/docs/5841063>.

¹⁷ Қаранг: “AdLex” платформаси тақдимоти бўлиб ўтди / https://teletype.in/@tsulofficial/Mx_vte7a7AV.